

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16763156>

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИЕЙ БРУЦЕЛЛЕЗА ОВЕЦ И КОЗ
(Литературный обзор)

А.Д.Улугмурадов
С.С.Оккиев
М.А.Рузимуродов
А.А.Саидов
Ф.Н.Мухтаров
Н.А.Шарипов
Б.Кокилов.

Научно-исследовательский институт ветеринарии, Узбекистан

Резюме. Бруцеллёз овец и коз является основной причиной бруцеллеза у людей во многих странах. Национальными и международными организациями по охране здоровья животных были предложены и используются несколько стратегий борьбы с данной инфекцией и ее ликвидации среди мелких жвачных животных. В данной статье рассматриваются различные стратегии борьбы с заболеванием и его ликвидации, применяемые в отношении мелких жвачных животных в различных социально-экономических и эпидемиологических ситуациях.

Ключевые слова. Высококонтрагиозный, аборт, *Brucella melitensis*, маргинализованное, бруцеллез, борьба, коза, вакцинация, овца, гладкий липополисахарид.

Бруцеллез – это бактериальный зооноз, возбудителями которого являются микроорганизмы рода *Brucella*, грамотрицательные бактерии, представляющие собой факультативные внутриклеточные патогены жвачных животных, свиней, собак и некоторых видов диких животных. Некоторые из этих бактерий являются высококонтрагиозными и зоонозными; люди могут легко заразиться бруцеллезом от животных и продуктов животного происхождения, при этом сами люди не заразны. Бруцеллез – это сложное заболевание ввиду разнообразия видов *Brucella*, которые, хотя и имеют специфические для каждого вида бактерий синдромы заболевания, иногда могут вызывать перекрестное заражение. На сегодняшний день к роду *Brucella* относятся восемь видов: *B.abortus* (поражает преимущественно крупный рогатый скот), *B.melitensis* (овец и коз), *B.suis* (свиней), *B.neotomae* (степных крыс), *B.ovis* (овец), *B.canis* (собак), *B.ceti* (китообразных) и *B.pinnipedialis* (ластоногих). С помощью комбинации микробиологических, серологических и молекулярных исследований было выявлено несколько биоваров у некоторых основных видов *Brucella*, включая три биовара у *B.melitensis* [1]. *B.melitensis* является основным этиологическим агентом бруцеллеза у овец и коз. Также он является основным возбудителем бруцеллеза у людей, известного как мальтийская лихорадка. Аборты и бесплодие являются основными клиническими признаками заболевания у мелких жвачных животных. Несмотря на недостаточное количество конкретных исследований, признано, что это заболевание вызывает значительные финансовые потери в обеих отраслях. Его распространенность очень высока в странах к югу и востоку от Европейского союза и во многих странах с низким уровнем дохода. В совокупности на эти страны приходится более 70 процентов восприимчивого мирового поголовья скота [2], что обуславливает важное значение бруцеллеза на международном уровне. Бруцеллез крупного рогатого скота был успешно ликвидирован во многих развитых странах после осуществления значительных инвестиций и многолетней вакцинации и выбраковки животных. Однако инфекция *B.melitensis* у овец и коз, как правило, остается без внимания, поскольку разведение мелких жвачных животных обычно является низкодоходной деятельностью, практикуемой безземельными фермерами из маргинализованных сельских

районов развивающихся стран. Поскольку эти системы подразумевают маргинализованное и, как правило, кочевое животноводство, борьба с этой инфекцией и ее ликвидация крайне затруднены.

Инфекция распространена практически во всем мире; многие страны сталкиваются с повторным появлением заболевания у овец и коз и, соответственно, у людей. Глобальные показатели заболеваемости бруцеллезом среди людей недостаточно изучены по причине низкого уровня отчетности и значительных различий между разными географическими регионами, даже в пределах одной страны. В то время как зарегистрированные показатели заболеваемости в большинстве развитых стран, где инфекция присутствует, обычно составляет менее одного случая заболевания на 100 000 жителей, в таких эндемичных районах, как некоторые арабские страны, показатели достигают 200 случаев заболевания на 100 000 жителей. Однако вследствие наличия пробелов в системах здравоохранения многих стран, где бруцеллез является эндемическим заболеванием, нет надежных данных о глобальной ситуации с заболеванием у людей. Тем не менее, количество новых случаев заболевания в год обычно оценивается в 500 000 человек [3], что отражает трудности в распознавании заболевания, которое, хотя и является тяжелым, не имеет патогномичных симптомов, вследствие чего наблюдается занижение показателей отчетности [4].

Поскольку передача от человека к человеку происходит редко, мелкие жвачные животные являются основными резервуарными хозяевами, передающими инфекцию людям. Люди могут заразиться напрямую через контакт с конъюнктивной или слизистыми оболочками ротовой и носовой полости инфицированных животных или косвенно вследствие употребления зараженных продуктов животного происхождения в пищу (в основном молочных продуктов). Бруцеллез у людей преимущественно является профессиональным заболеванием; люди профессий, связанных с прямым контактом с животными (фермеры, мясники, ветеринары, лабораторный персонал и т. д.), подвержены наибольшему риску заражения. Поскольку в настоящее время отсутствует действенный метод предотвращения бруцеллеза у людей, чтобы защитить население, внимание должно быть направлено на эффективную борьбу с заболеванием у овец и коз. Инструменты диагностики и профилактики этого заболевания признаны достаточно действенными для эффективной борьбы с инфекцией *B.melitensis* у овец и коз в большинстве социально-экономических условий. Что необходимо улучшить для достижения успешных результатов борьбы, так это качество работы национальных ветеринарных служб и административных органов, вовлеченных в этот процесс.

При том, что овцы и козы являются главными резервуарными хозяевами, передающими инфекцию людям, в некоторых странах крупный рогатый скот, буйволы, яки и верблюды также могут быть вовлечены в этот процесс. К сожалению, наблюдается нехватка знаний об альтернативных методах борьбы с инфекцией *B.melitensis* у этих видов. Соответственно, в данном обзоре рассматриваются только различные стратегии, которые могут быть применены в целях борьбы с бруцеллезом у овец и коз или его ликвидацией.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВАКЦИНЫ

Ликвидация *B.melitensis* среди мелких жвачных животных с одновременным проведением вакцинации и использованием стратегии тестирования и выбраковки животных (T/S) неосуществима во многих странах, поскольку у них нет доступа к соответствующим методам исследования. Не было разработано ни одного серологического анализа непосредственно для выявления *B.melitensis*, и широко распространено мнение о том, что доступные методы диагностики инфекции *B.abortus* у крупного рогатого скота также подходят для диагностики *B.melitensis* у мелких жвачных животных. Соответственно, роз бенгал проба (РБП) и реакция связывания комплемента (РСК) являются наиболее широко используемыми классическими методами серологической диагностики бруцеллеза у овец и коз [5]. Оба метода

позволяют обнаружить антитела, выработанные против гладкого липополисахарида (S-ЛПС) штамма *Brucella*. РБП была изначально разработана для диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота и, несмотря на отсутствие достаточного объема информации, также рекомендуется для выявления инфекции *B.melitensis* у мелких жвачных животных [1]. РСК также считается подходящей для серологической диагностики бруцеллеза у мелких жвачных на уровне популяции [1].

Однако чувствительность РСК ниже, чем у РБП и непрямых иммуноферментных анализов (метода твердофазного ИФА) [6,7]. Кроме того, оба метода (РБП и РСК) недостаточно специфичны при тестировании сывороток крови овец и коз, недавно вакцинированных Rev-1, единственной доступной вакциной против *B.melitensis* [8,10]. Однако специфичность всех серологических тестов в некоторой степени сохраняется (см. далее) в том случае, если Rev-1 вводится конъюнктивальным методом [9,10].

Препятствия при осуществлении диагностики, возникшие в результате проведения вакцинации, затрудняют реализацию программ ликвидации заболевания, основанных на стратегии тестирования и выбраковки животных (T/S). Диагностически значимые эпитопы, вовлеченные в этот процесс, расположены в О-полисахаридной части (гомополимере N-формилперозамина) иммунодоминантного поверхностного антигена S-ЛПС *B.melitensis*, генетика которого недавно была изучена. Проводились исследования, направленные на совершенствование классических вакцин путем удаления этих эпитопов S-ЛПС (т.е. разработка R-вакцин на основе грубых штаммов). Среди живых грубых штаммов *Brucella*, полученных классическими методами аттенуации, находится вакцина *B.abortus* RB51. Однако ее эффективность и безопасность в отношении бруцеллеза крупного рогатого скота подвергаются сомнению [11,12], и она неэффективна против инфекций *B.melitensis* или *B.ovis* у овец [11]. Наконец, также были описаны случаи заражения людей RB5122; этот мутант устойчив к рифампицину, антибиотику, широко используемому для лечения бруцеллеза у людей [13]. По этой причине RB51 никогда не следует рекомендовать для вакцинации мелких жвачных животных. Другие исследования по разработке R вакцин привели к созданию вакцин-кандидатов с низкой общей эффективностью [11,14]. Притом что R-вакцины-кандидаты не препятствуют проведению классических серологических анализов (РБП и РСК), этого нельзя сказать о методе твердофазного ИФА. При использовании S-ЛПС или его гидролитических полисахаридов в качестве антигенов, было доказано, что значительная доля овец, вакцинированных R-вакцинами-кандидатами, являются серопозитивными по результатам непрямого метода твердофазного ИФА [14]. Этот результат не является неожиданным, поскольку R-мутанты вызывают образование антител к эпитопам ядра, которые также присутствуют в S-ЛПС дикого типа и его гидролитических полисахаридах. Эпитопы ядра не так легко доступны на поверхности целых клеток *Brucella* (используемых в качестве антигена в классических анализах РБП и РСК), но они могут становиться доступными при адсорбции на планшетах для ИФА и, следовательно, препятствовать четкому различию гуморальных иммунных ответов на S и R *Brucella*. Эта проблема, вероятно, затрагивает все R-вакцины, включая RB51, поскольку авторы обнаружили, что значительная доля коров, у которых произошел аборт в результате вакцинации RB51, вырабатывают антитела, вступающие в реакцию при методе твердофазного ИФА [12].

В итоге, потенциальные преимущества, заявленные в отношении R-вакцин, были серьезно оспорены, и появляется все больше доказательств того, что эти вакцины влияют на результаты метода твердофазного ИФА, основанного на SЛПС. Недостатки включают отсутствие безопасности для стельных животных, возможное выделение бактерий с молоком вакцинированных животных, вероятность заражения людей и снижение эффективности по сравнению с классическими вакцинами Rev-1 и S19 против бруцеллеза у мелких жвачных животных и крупного рогатого скота [11]. Также исследуются другие подходы к разработке

вакцин нового поколения, такие как создание рекомбинантных штаммов с делецией релевантных белков с диагностическим потенциалом или вакцин на основе ДНК [15]. Фактически, штамм вакцины Rev-1 с делецией гена, кодирующего белок VP26 (который может использоваться как маркер для дифференциальной диагностики), продемонстрировал такую же защитную эффективность, как и Rev-1, у овец [16].

Также была доказана его эффективность против инфекции *B. ovis* у баранов, однако оценка результативности метода дифференциальной диагностики на основе VP26 ограничена [17]. До сих пор ни одна из этих вакцин нового поколения не продемонстрировала улучшений по показателям эффективности и безопасности по сравнению с классической вакциной Rev-1. По этой причине Rev-1 должна оставаться эталонной вакциной, предназначенной для профилактики бруцеллеза у овец и коз [15]. Независимо от их происхождения, вакцина Rev-1 и методы диагностики, которые будут использоваться, всегда должны проходить контроль качества в признанных на международном уровне лабораториях и соответствовать минимальным требованиям, описанным Всемирной организацией здоровья животных [1].

Литература.

1. OIE. Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals. 6th edition. Paris: OIE; 2008. p. 1343.
2. FAO. Global livestock production and health atlas. Rome (Italy): FAO; 2006. Electronic edition. Доступно по ссылке: <http://kids.fao.org/glipha/>. По состоянию на 5 мая 2010 года.
3. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, et al. The new global map of human brucellosis. *Lancet Infect Dis* 2006;6:91–9.
4. WHO. The control of neglected zoonotic diseases: a route to poverty alleviation. См.: Proceedings of a Joint WHO/DFID-AHP/FAO/OIE Meeting. Geneva (Switzerland): 20 и 21 сентября 2005 года.
5. MacMillan A. Conventional serological tests. In: Nielsen K, Duncan JR, editors. *Animal brucellosis*. Boca Raton (FL): CRC Press; 1990. p. 153–98.
6. Blasco JM, Garin-Bastuji B, Mari'n CM, et al. Efficacy of different Rose Bengal and complement fixation antigens for the diagnosis of *Brucella melitensis* in sheep and goats. *Vet Rec* 1994;134:415–20.
7. Blasco JM, Mari'n C, De Bague's MP, et al. Evaluation of allergic and serological tests for diagnosing *Brucella melitensis* infection in sheep. *J Clin Microbiol* 1994; 32:1835–40.
8. Fensterbank R, Pardon P, Marly J. Comparison between subcutaneous and conjunctival route of vaccination of Rev-1 strain against *B. melitensis* infection in ewes. *Ann Rech Vet* 1982;13:295–301.
9. De Bague's MPJ, Mari'n CM, Blasco JM, et al. An ELISA with *Brucella* lipopolysaccharide antigen for the diagnosis of *B. melitensis* infection in sheep and for the evaluation of serological responses following subcutaneous or conjunctival *B. melitensis* Rev-1 vaccination. *Vet Microbiol* 1992;30:233–41.
10. Dı'az-Aparicio E, Mari'n C, Alonso B, et al. Evaluation of serological tests for diagnosis of *B. melitensis* infection of goats. *J Clin Microbiol* 1994;32:1159–65.
11. Moriyo'n I, Grillo' MJ, Monreal D, et al. Rough vaccines in animal brucellosis: structural and genetic basis and present status. *Vet Res* 2004;35:1–38.
12. Mainar-Jaime RC, Mari'n CM, De Miguel MJ, et al. Experiences on the use of RB51 vaccine in Spain. См.: Proceedings of the Brucellosis 2008 International Conference, London (United Kingdom): Veterinary Laboratory Agency; 2008. p. 40.
13. Ariza J, Bosilkovski M, Cascio A, et al. Perspectives for the treatment of brucellosis in the 21st century: the Ioannina recommendations. *PLoS Med* 2007;4:1872–8.

14. Barrio MB, Grillo' MJ, Mun'oz PM, et al. Rough mutants defective in core and Opolysaccharide synthesis and export induce antibodies reacting in an indirect ELISA with smooth lipopolysaccharide and are less effective than Rev-1 vaccine against *Brucella melitensis* infection of sheep. *Vaccine* 2009;27:1741–9.
15. Blasco JM. Existing and future vaccines against brucellosis in small ruminants. *Small Rumin Res* 2006;62:33–7.
16. Jacques I, Verger JM, Larocau K, et al. Immunological responses and protective efficacy against *Brucella melitensis* induced by bp26 and omp31 *B. melitensis* Rev.1 deletion mutants in sheep. *Vaccine* 2007;25:794–805.
17. Grillo' MJ, Mari'n CM, Barbera'n M, et al. Efficacy of bp26 and bp26/omp31 *B. melitensis* Rev.1 deletion mutants against *Brucella ovis* in rams. *Vaccine* 2009;27:187–91.